

“DEVONI JALILIY”NING JANRIY XUSUSIYATLARI VA ADABIY SHARHI

Mohinur Kamolova Olimjon qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti 2-bosqich magistri

Annottatsiya: Mazkur maqolada Qo‘qon adabiy muhitida ijod qilgan Jaliliyning “Devoni Jaliliy”ning janr xususiyatlari, undagi g‘azallar va to‘rtliklarning tahlili, shuningdek, devon tarkibidagi she‘rlarning adabiy sharhi bayon qilingan

Tayanch so‘z va iboralar: Jaliliy, “Devoni Jaliliy”, Qo‘qon adabiy muhiti, devon, g‘azal, to‘rtlik, janr, adabiy sharh.

Аннотация: В данной статье описываются жанровые характеристики сборника стихов Джалили «Дивани Джалили», проводится анализ газелей и четверостиший, а также литературный комментарий к стихотворениям, собранным на диване.

Ключевые слова и фразы: Джалили, «Дивани Джалили», литературная среда Коканда, диван, газель, четверостишие, жанр, литературный комментарий.

Abstract: This article describes the genre characteristics of Jalili's "Divoai Jalili", an analysis of the ghazals and quatrains in it, as well as a literary commentary on the poems in the divan.

Key words and phrases: Jalili, "Divani Jalili", Kokand literary environment, divan, ghazal, quatrain, genre, literary commentary.

O‘zbek mumtoz adabiyoti ko‘p asrlik taraqqiyot jarayonida shakl va mazmun jihatidan rang-barang janrlar tizimini vujudga keltirdi. Ushbu adabiy an‘ana doirasida devonchilik madaniyati alohida o‘rin tutadi. U shoirning badiiy-estetik qarashlari, dunyoqarashi va ijodiy mahoratini aks ettiruvchi muhim adabiy manba hisoblanadi. Ana shunday Qo‘qon adabiy muhitida yaratilgan qimmatli adabiy yodgorliklardan biri – “Devoni Jaliliy” hisoblanadi. bo‘lib, ushbu devondagi she‘rlar tasavvufiy-falsafiy mazmuni, badiiyati va poetik xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Jaliliy ijodi o‘zbek mumtoz adabiyotida tasavvufiy g‘azalchilik an‘analari bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, unda ishq ilohiy, solikning ruhiy kechinmalari, dunyo va Haq munosabati, vahdat falsafasi kabi masalalar yetakchi o‘rin egallaydi. Devondagi she‘rlar orqali Jaliliy o‘zining irfoniy va axloqiy-estetik qarashlarini badiiy jihatdan mukammal tarzda ifoda etgan.

Mazkur faslda Jaliliy devonining janriy xususiyatlarini aniqlash, har bir janrning mazmuniy va shakliy imkoniyatlarini ochib beriladi. Bu borada devondagi g‘azal va to‘rtlik asosida shoirning o‘ziga xos uslubi va badiiy tafakkuri tahlil etiladi.

Barcha devonlar singari Jaliliy devonida ham g‘azal janri yetakchi o‘rinni egallaydi. Undagi g‘azallar soni 273 tadan iborat. G‘azallarning aksariyati hajm jihatdan katta bo‘lib, o‘ng besh, o‘n olti va yigirma baytli g‘azallar ham uchraydi. Jaliliy ijodi bo‘yicha ayrim maqolalarni hisobga olmaganda uning devoni qo‘lyozmasi va tarkibidagi she‘rlar maxsus va izchil tadqiq etilmagan, ya‘ni ilmiy tadqiqotchilar tomidan yetarli darajada o‘rganilmagan.

Jaliliy g‘azallarining tarkibida so‘z o‘yinlari, ma‘no ko‘chishlari, ramziy ifodalar, tasavvufiy talqinlar keng qo‘llaniladi. G‘azallar xususan tun (shab), ishq, sabr, tavba, fano, vasl, hijron, haqiqat va nafsga qarshi kurash mavzulari yetakchi ekanligi bilan ajralib turadi. Ba‘zi g‘azallar yakka holatda o‘qilsa ham, ular umumiy ruhiyat va poetik tizim nuqtayi nazaridan ichki bir birlikni tashkil etadi. Har bir g‘azal bir g‘oyaviy bosqichni anglatadi: tavba, sabr, fano, vasl. Bu esa Jaliliyning ijodi tasavvufiy-irfoniy manbalar bilan chuqur bog‘liqligini ko‘rsatadi.

Bilamizki, g‘azal janri o‘zbek mumtoz adabiyotining eng asosiy va keng rivoj topgan poetik shakllaridan biridir. Alisher Navoiydan tortib Mashrab, So‘fi Olloyor, Boborahim Mashrab kabi mutasavvif shoirlar ijodining markazida aynan g‘azal janri turgan. Jaliliy ham ana shu ulug‘ an‘ananing izdoshi bo‘lib, o‘z devonining asosiy qismini aynan g‘azallar tashkil etgan. Uning ijodida g‘azal janri nafaqat shakliy vosita, balki chuqur ma‘naviy-falsafiy mazmunni ifoda etuvchi badiiy vosita sifatida xizmat qiladi. Jaliliy g‘azallarida an‘anaviy g‘azal strukturasi: matla‘ (kirish bayti), radif va qofiyali baytlar, maqta‘ (oxirgi baytda taxallus) kabi elementlar qat‘iy ravishda saqlangan. Ammo shoir g‘azalni shunchaki qoidaga bo‘ysungan shakl emas, balki ruhiy kamolot, ma‘rifat, toat va tavba, ilohiy ishqni ifodalovchi vosita sifatida ishlatgan. Shu sababdan uning g‘azallarida ko‘proq ruhiy iztirob, tavba, fano va ma‘naviy izlanish mavzulari ustuvorlik qiladi. Jaliliyning deyarli barcha g‘azallarida asosiy poetik kayfiyat ishq dardidan aziyat chekkan, lekin Haq vasliga yetishni orzu qilgan oshiq obraziga asoslangan. Bunday poetik konstruksiya Navoiy, Hofiz, Mashrab ijodida ham uchraydi. Jaliliy esa uni o‘zining ichki hissiyoti, kechinmalari va dunyoqarashi bilan boyitgan. Jaliliy g‘azallarini tahlil qilarkanmiz, birinchi navbatda, ularning mavzuviy xilma-xilligiga guvoh bo‘lamiz. Quyida Jaliliy g‘azallarining asosiy mavzu yo‘nalishlarini tahlil qilamiz.

Shoir g‘azallarining markazida ilohiy ishq turadi. Bu ishq g‘ayrilar bilan emas, balki mutlaq Haq bilan bo‘lgan munosabatni anglatadi. Ishq - Haqqa eltuvchi yo‘l, banda uchun poklanish vositasidir. Shoir ushbu yo‘lda mashaqqat, hijron, dard, fano orqali yurishni zarur deb biladi. Quyidagi “Darveshlar” raqifli g‘azalidagi baytda haq ishqida erta-yu kech oh-u fig‘on qiluvchi darveshlar bayon etilgan:

حق عشقیده اورته شیب کوز گیریان درویشلار

شم سحر قیلورلار آه فغان درویشلار¹

¹ Abdujalil Ziyoiy. Devoni Jaliliy. Qo‘lyozma. O‘zR.FASHI. №4325. V. 12b.

Haq ishqida o‘rtashib ko‘z giryon darvishlor,

Shom be sahar qilurlor ohi fig‘on darvishlor

G‘azallarda ko‘p uchraydigan tushunchalar - “fano”, “baqo”, “toat”, “zuhd”, “tavba” shoirning ruhiy holatlarini aks ettiradi. U o‘z “Men”ligidan voz kechishni, o‘zligini Haq yo‘lida qurbon qilishni ulug‘laydi:

طمع جان ایتمه مندین ای اجل قیلغیل امیدینگ قطع،

فنا نوری یاقیب تور بود باریمنی نه جانیم بار.

جلیلی دهر ارا قیلسام اگر حال دلیم روشن،

فنا شهرینده بر خوش منزل مأوی مکانیم بار.²

Tama’ jon etma mandin ey ajal qilg‘il umiding qat’,

Fano nuri yoqib tur bud-u borimni na jonim bor.

Jaliliy dahr aro qilsom agar hol dilim ravshan,

Fano shahrinda bir xush manzil ma’vo³ makonim bor.

Jaliliy nafsni eng katta dushman sifatida tasvirlaydi. “Nafs ul-balo”ni yengmasdan turib, Haqqa yetish mumkin emas, deydi shoir. Shu bois uning g‘azallarida nafs bilan doimiy ichki kurash asosiy mavzulardan biri hisoblanadi. Quyidagi “muqallid” radifli g‘azalning boshlanish baytlarida ham aynan nafs ifoda etilgan:

خلق ایچره اوزنی قیلیب اورسا مُقلید،

ترک ایتمایین کونگگولدین نفسُ هوا مُقلید.

خلایقیدین فیض آلیب نفثی تیریک روح اولوب،

مقصد یولیدین قالیب توشتی قفا مُقلید.⁴

Xalq ichra o‘zni qilib urso muqallid⁵,

Tark etmoyin ko‘nguldin nafs-u havo muqallid.

Xaloyiqdin fayz olib nafsı tirik ruh o‘lub,

Maqsad yo‘lidin qolib tushti qafu muqallid.

Shoir ibodat va toatni nafaqat tashqi amal, balki qalb pokligi va Haqqa yo‘g‘rilgan muhabbat sifatida tushuntiradi. Unga ko‘ra, chin tavba faqat ichki sinish, fano orqali yuzaga keladi. Shoir tavba yo‘liga yurmasa, botil ishlar bilan ko‘p shug‘ullangani, g‘aflat ko‘chasida taqvo qilgini foydasizdir, deb “abas” raqifli g‘azalida shunday yozadi:

قیلیب هر کیم توبه یول یورمسه قیلغانی عبث،

شغل باطل ایشده کوب بسیار بولغنی عبث.

ترک دنیا ایلاماکدور ذکر طاعت شرط راه،

کوجه غفلته تقوی بولسه یورگانی عبث.⁶

² Abdujalil Ziyoiy. Devoni Jaliliy. Qo‘lyozma. O‘zR.FASHI. №4325. V. 11b.

³ Panohgoh, xavfsiz joy, maskan.

⁴ Abdujalil Ziyoiy. Devoni Jaliliy. Qo‘lyozma. O‘zR.FASHI. №4325. V. 10a.

⁵ Taqlidchi, raqlid qiluvchi.

⁶ Abdujalil Ziyoiy. Devoni Jaliliy. Qo‘lyozma. O‘zR.FASHI. №4325. V. 6b.

Qilib har kim tavba yo‘l yurmasa qilg‘oni ‘abas⁷

Shug‘li botil ishda ko‘b bisyor bo‘lg‘oni abas.

Tarki dunyo aylamakdur zikr toat sharti roh,

Ko‘chayi g‘aflatda taqvo bo‘lsa yurgoni abas.

Ayrim g‘azallarda zohirga amal qiluvchi zohidlar tanqid qilinadi. Jaliliy bu holatlarda dindorlikni ichki e‘tiqod, sof qalb va ishq bilan bog‘laydi, nafaqat tashqi amallar bilan cheklanmaslik kerakligini uqtiradi.

Shuningdek, uning g‘azallarda soxta shayxlar, riyo, yolg‘on, dunyoga ruju qo‘yish, manmanlik kabi illatlar keskin tanqid ostiga olinadi. Shoir Haq yo‘lini izlovchilarga tavoze‘, sabr, ixlos, muhabbat bilan yashashni maslahat beradi. Xususan, “Illatlarg‘a” nomli g‘azalining uchinchi baytdida shoir shunday yozadi:

نه بيلسون شيخ ناقص كور باطن تربيت رمزین،

قيلور غه درس دل تعلم صاحبديل رسا حاجت.⁸

Ne bilsun shayxi noqis ko‘ri botin tarbiyat ramzin,

Qilurg‘a dars dil ta‘lim sohibdil raso hojat

Jaliliy ijodining asosini tasavvuf tashkil qiladi. Tasavvufiy fikrlar uning har bir g‘azalida so‘z, obraz va ifodalar orqali kuchli namoyon bo‘ladi. U inson hayotini ruhiy sayr – suluk deb biladi va bu sayrda qalbni poklash, nafsni yengish, Haqni topish bosqichlarini bosib o‘tish zarur, deydi. Jaliliyning irfoniylar adib sifatida mumtoz adabiyotimizga qo‘shgan hissasi beqiyosdir.

Jaliliy Qur‘onni va tariqat ilmini juda yaxshi bilgan shaxs bo‘lgan. Jaliliy Qur‘onni shu qadar yaxshi o‘zlashtirgan ediki, Qur‘on uning borlig‘iga va ijodiga singib ketgan edi. U yaratgan har bir she‘rda bevosita va bilvosita Qur‘onning ta‘siri bilinib turadi. Ba‘zi o‘rinlarda Qur‘on oyatlari aynan berilgan bo‘lsa, bazi o‘rinlarda ularga ishora bilan, yani oyatlarining ma‘nolarini nazarda tutuvchi gaplar bilan beriladi⁹.

“Devoni Jaliliy” tariqat mavzusidagi tasavvufiy, irfoniylar didaktik asar bo‘lib, ixtilof bo‘lmasligi uchun ko‘plab o‘rinlarda Qur‘ondan ishoralar berilgan. Zotan tariqat vakillari birinchi navbatda shariat ilmini so‘ng Qur‘oni Karimni yaxshi bilishlari kerak. Jaliliy ushbu asosni Qur‘on oyatlariga murojat qilgan holda mustahkamladi va shu bilan birga asarning ma‘no va ta‘sir kuchini oshirdi. Umuman olganda Jaliliy deyarli har bir she‘rida Qur‘on oyatlariga, Payg‘ambarimiz hadislariga va turli duolarga murojaat qiladi va samarali foydalanadi. Bundan shoirning diniy ilmlarni va shu bilan birga arab tilini ham mukammal bilgani namoyon bo‘ladi. Chunki devonda Qur‘on oyatlari, hadislar va duolardan foydalanish

⁷ Arabiy – befoyda, behuda

⁸ Abdujalil Ziyoiy. Devoni Jaliliy. Qo‘lyozma. O‘zR.FASHI. №4325. V. 4b.

⁹ Jalilov Sh. “Jaliliy ijodida Qur‘oni karimning ta‘siri. Devoni Jaliliy misolida”. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2022. Sentabr. P.203.

uchun adib ushbu ilmlarni va arab tilini mukammal bilishi kerak¹⁰. Quyida Jaliliy devonidagi ilohiy ishq kuylangan tasavvufiy g‘azalining aslini va tabdilini keltirgan holda tahlil qilamiz:

	<p>Ey Seni yor izlardim men dardu dil bedor bo‘lub, Qilg‘ali husnung tamosho oshiqi shaydo bo‘lub. Sabr toqat qolmayin jonimda beorom o‘lub, Yoding aylarda ko‘ngul xush tillarim go‘yo bo‘lub. Besabr erdi dilu jon xayr-shardin¹¹ doimo, Ayb nuqsonig‘a voqif edi dil bayon bo‘lub. Qilma zinhor ey ko‘ngul dunyog‘a zarra iltifot, Ayrilursan begumon Haqdin sababi dunyo bo‘lub. Tutsa aylagin ishq agar har soliking begumon, Holati bo‘lg‘ay digargun sho‘rishu g‘avg‘o bo‘lub. Jonajon savdosig‘a jon bo‘ldi moyilu mubdam, Tark g‘ayr etsa ko‘ngul jon moyili savdo bo‘lub. Sirri vahdatdin dema so‘z ey Jaliliy favqaql, Yurma muqaydin baland aylab so‘zu falak rasvo bo‘lub.</p>
--	---

Yuqorida keltirilgan g‘azal mumtoz o‘zbek adabiyotiga xos **tasavvufiy g‘azal** bo‘lib, mazmunan **ilohiy ishq**, bu yo‘lda yurgan insonning **ruhiy holati, dunyo va Haq qarama-qarshiligi** bayon qilingan.

G‘azalning asosiy mavzusi - **Haq ishqida yonayotgan qalbning ruhiy kechinmalari hisoblanadi**. Shoir ilohiy husnni tomosha qilish istagi natijasida oshiqning sabr-toqati tugashi, uning ruhiy beqarorlikka tushishini badiiy tarzda ifodalaydi. G‘azalning g‘oyasi esa shundan iboratki, **dunyoga mayl qo‘yish insonni Haqdan uzoqlashtiradi**, ilohiy ishq yo‘liga kirgan kishi esa doimiy ichki kurash va ruhiy g‘avg‘o holatida yashaydi. Shu bois shoir ko‘ngilni dunyoga bog‘lanmaslikka chaqiradi.

G‘azalda oshiq obrazi “dardu dil bedor”, “oshiki shaydo” kabi iboralar orqali ochiladi. Bu tasvirlar solikning aql va hissiyot o‘rtasida qolgan ruhiy holatini

¹⁰ Jalilov Sh. “Jaliliy ijodida Qur‘oni karimning ta‘siri. Devoni Jaliliy misolida”. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2022. Sentabr. P.205.

¹¹ Sharr – arabcha, yomonlik.

ifodalaydi. Ushbu g‘azalda ko‘ngul mustaqil obraz darajasiga ko‘tarilib, unga murojaat qilinadi. Bu holat tashxis (jonlantirish) badiiy san’atining namunasi hisoblanadi. Ko‘ngul insonning botiniy dunyosi, ruhiy markazi sifatida talqin etiladi.

Dunyo g‘azalda Haqdan chalg‘ituvchi, insonni ilohiy haqiqatdan uzoqlashtiruvchi omil sifatida tasvirlanadi. Bu esa tasavvufiy adabiyotda juda keng tarqalgan. G‘azalning so‘nggi baytida shoir o‘z taxallusini keltirib, **vahdat sirini oshkor etmaslik** zarurligini ta’kidlaydi. Ya’ni, ilohiy haqiqat har kimga ham oshkor etilavermaydi, u faqat shunga loyiq bo‘lgan, Haqqa yetishgan qalblargagina ayon bo‘ladi. Ushbu g‘azalda Jaliliy tazod badiiy san’atidan unumli foydalangan:

بی صبر ایردی دل و جان خیر شردین دایما،

عیب نقصانیغه واقف ایدی دل بیان بولوب.¹²

Besabr erdi dilu jon xayr-shardin doimo,

Ayb nuqsonig‘a voqif edi dil bayon bo‘lub.

Mazkur baytdagi tazod san’ati “xayr” va “shar” so‘zlari o‘rtasidagi qarama-qarshilik orqali yuzaga chiqqan. “Xayr” so‘zi - ezgulik, ma’naviy kamolot, Haq yo‘lini ifodalasa, “shar” so‘zi yovuzlik, nafs, gumroh yo‘l sifatida talqin qilinadi. Bu esa tazod badiiy san’atining yaqqol namunasi hisoblanadi. Shoir “dilu jon”ning xayr-shardan besabr bo‘lishini ta’kidlash orqali solikning ruhiy holatini ochib beradi.

Quyida Jaliliy devonidan o‘rin olgan o‘n yetti baytdan iborat “muqallid” raqifli g‘azalni tahlil qilamiz.

Xalq ichra o‘zni qilib hurso muqallid,
Tark etmoyin ko‘nguldin nafsu havo
muqallid.

Xaloyiqdin fayz olib nafsi tirik ruh
o‘lub,

Maqsad yo‘lidin qolib tushti qafu
muqallid.

Ko‘ngul to‘lo muru hor andisha
chandin hezor,

Qildi bir ish ixtiyor kori xato muqallid.

Yo‘li fikru xayolat kori bori zalolat,

Qilur elgo hidoyat bo‘lmoy fano
muqallid.

Hayo ketib yuzidin yo‘q manfaat
so‘zidin

Nur botin ko‘zidin bo‘lg‘on judo
muqallid.

¹² Abdujalil Ziyoiy. Devoni Jaliliy. Qo‘lyozma. O‘zR.FASHI. №4325. V. 3b.

Suhbatta elini bisyor ko‘rsa qilur
giriya zor,

Bo‘loy debon e‘tibor aylor sadoi
muqallid.

Vosil erni ko‘rmagon umrinda yo‘l
yurmagon,

Manlikdin ayrilmag‘on ko‘ngli qaro
muqallid.

Tariqat nedur bilmos manzili havo
hush,

Dili murda mardi nokas zohir a‘no¹³
muqallid.

Shuhratig‘a shod o‘lur qayg‘udin ozod
o‘lur,

Gunahg‘a yori berur yori xato
muqallid.

Rasul sunnatin tutmoy uruj niz del
etmoy,

Qilur manzilga yetmoy jong‘a jafu
muqallid.

Ko‘ngli dunyog‘a to‘lg‘on ko‘z ochib
elni ko‘rgon,

Kuyok joni o‘lgon tani baqo muqallid.

Qulig‘a sodiq emos o‘zi chin oshiq
emos,

Haq yo‘lg‘a loyiq emos ahli riyo
muqallid.

Ko‘ngul yo‘lini bilmos to‘dayi hoyi
hush,

Murid ahlig‘a qilmos darmon ato
muqallid.

Umri o‘tub yo‘l yurmoy nafi‘ zararni
bilmoy,

Qo‘ymos ishin to o‘lmoy bandi havo
muqallid.

Barg‘ul ko‘ru kardur ablah dunyo
nazardur,

¹³ A‘no — arabcha, ranj, mashaqqat.

	<p>O'lguncha darbadardur misli gado muqallid.</p> <p>Jaliliy so'zni ko'toh ¹⁴ qil emdi ko'nglung ogah,</p> <p>Har chand bo'lsa gumrah demas Xudo muqallid.</p>
--	---

Ushbu g'azal mumtoz o'zbek adabiyotida keng tarqalgan tasavvufiy mazmundagi g'azal bo'lib, unda shoir “muqallid” (taqlidchi, soxta solik) obrazini g'azalning markazga qo'yadi. G'azal shunchaki quruq nasihat emas, balki keskin badiiy tanqid, ijtimoiy va falsafiy jihatda yuqori ahamiyatli g'azal hisoblanadi. Jaliliyning ayni g'azali irfoniy adabiyotda muhim bo'lgan haqiqiy solik va soxta dindor, soxta shayxlar o'rtasidagi qarama-qarshilikni ochib beradi.

G'azal poetikasining markazida “**muqallid**” obrazi bo'lib, uning radif sifatida har bir bayt oxirida takrorlanishi g'azaldagi ohangdorlikni ham ta'minlaydi. G'azalda “muqallid” zohiran taqvodor, botinan esa nafs va havo bandasi, shariat, tariqat va haqiqatdan bexabar kimsa bo'lib, u riyo va manmanlik girdobida qolgan shaxs sifatida gavdalanadi hamda talqin etiladi.

G'azaldagi asosiy mazmun soxta dindorlik, riyokorlik va ko'rko'rona taqlidni fosh etish hisoblanadi. Asosiy g'oyasi esa Haq yo'li taqlid bilan emas, balki nafsni tark etish, fano maqomiga yetish, Rasul (s.a.v.) sunnatiga rioya qilishlik orqali amalga oshadi. G'azaldagi “muqallid” esa bu yo'ldan butunlay yiroq bo'lgan kimsa hisoblanadi.

Jaliliy ushbu g'azalining juda ko'plab o'rinlarida tazod badiiy san'atidan unumli foydalangan. Masalan, zohir va botin, hidoyat va zalolat, baqo va fano kabi tazodlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Jumladan, g'azalning to'rtinchi bayti quyidagicha:

يولى فکرو خيالت کار بارى ضلالت،

قىلور ايلگا هدايت بولماي فنا مقلد.¹⁵

Yo'li fikru xayolat kori bori zalolat,

Qilur elgo hidoyat bo'lmoy fano muqallid.

Ushbu baytda shoir “muqallid” obrazining eng muhim jihatini ochib beradi. Muqallidning yo'li haqiqiy ilm va irfonga emas, balki yomon fikr va xayolotga asoslangan. Natijada uning barcha amallari zalolat, ya'ni gumrohlik sari yetaklaydi. Shu bilan birga, u o'zini hidoyat ko'rsatuvchi shaxs sifatida namoyon etib, boshqalarga yo'l ko'rsatish, hidoyatga boshlashga harakat qiladi. Lekin uning o'zi “fano” maqomiga yetmagan, ya'ni nafsini poklamagan va uni tark etmagan, o'z “men”idan voz kechmagan holda shunday da'voga qo'l uradi. Jaliliy nazarida, fano

¹⁴ Ko'toh — forscha, qisqa, lo'nda.

¹⁵ Abdujalil Ziyoiy. Devoni Jaliliy. Qo'lyozma. O'zR.FASHI. №4325. V. 10a.

maqomiga yetmagan kishi haqiqiy hidoyat manbai bo‘la olmaydi. Bu baytda mazmunan **soxta peshvolik** va **riyo asosidagi da’vatni** keskin tanqid qiladi va u tazod badiiy san’atini yuzaga keltirgan zalolat va hidoyat vositalari orqali ochib berilgan. Ayni baytda tazod **zalolat** va **hidoyat** o‘rtasidagi qarama-qarshilikka asoslanadi. Ya’ni, o‘zi zalolat yo‘lida bo‘lgan shaxs boshqalarga hidoyat ko‘rsatishga urinmoqda. Xulosa qilib aytganda, ushbu g‘azal Jaliliyning nafaqat tasavvufiy shoir, balki ijtimoiy-axloqiy tanqidchi sifatidagi mavqeini ochib beradi. “Muqallid” obrazi orqali shoir soxta e’tiqod, riyo va taqlidiy dindorlikni keskin qoralaydi hamda fosh etadi.

Galdagi she’rlar to‘rtliklar bo‘lib, Jaliliyning to‘rtliklari o‘zbek adabiyotida alohida o‘rin tutadi. Ular mazmunan boy va badiiy jihatdan yuksak she’rlar hisoblanadi. Galdagi she’rlar to‘rtlik shaklida yozilgan bo‘lib, ayni qo‘lyozmada ularning soni 540 tani tashkil etadi. Bu to‘rtliklar shoirning chuqur badiiy tafakkuri, nozik didi va hayotga bo‘lgan qarashlarini o‘zida yorqin mujassam etadi. Jaliliy to‘rtliklarida asosan tasavvufiy, ishqiy hamda pand-nasihat ruhidagi g‘oyalar yetakchilik qiladi. Shoir inson ruhiy olami, ilohiy ishq sirlari va hayot haqiqatlarini teran falsafiy mushohada orqali bayon etadi. Shu bilan birga, uning pandnoma ruhidagi to‘rtliklari o‘quvchini ezgulikka, sabr-qanoatga va komillikka chorlaydi. Bu jihatlar Jaliliy merosini nafaqat badiiy, balki ma’naviy-ma’rifiy ahamiyatga ham ega ekanini ko‘rsatadi. Quyida ayrim to‘rtliklarning tahliliga to‘xtalib o‘tamiz.

	<p>Kim bersa ixtiyorin bir ishda muqtadog‘a, Zavqi ko‘ngulda ortor har dambadam xudog‘a, Qilmoy besuyi dunyo bir zarra iltifoti, Bojon-u dil besay‘i kushesh bo‘lub duog‘a¹⁶.</p>
---	---

Ushbu to‘rtlik mazmunan tasavvufiy ruhda yozilgan bo‘lib, unda insonning ruhiy kamolot yo‘lidagi muhim bosqichi ya’ni o‘z ixtiyorini komil yo‘l ko‘rsatuvchiga, ergashtiruvchiga - muqtadoga topshirish g‘oyasi ilgari suriladi. Birinchi misrada muridning o‘z nafsini jilovlab, o‘zini ustoz ya’ni pirga to‘liq topshirishi nazarda tutiladi. Bu tasavvufda muhim tushuncha bo‘lib, insonning o‘z “men”idan voz kechib, haqiqat sari yo‘l olishini anglatadi. Ikkinchi misrada esa bu holatning natijasi beriladi, ya’ni bunday holat muridning qalbida ilohiy ishq va huzurning kundan kunga ortib borishiga sabab bo‘ladi. Uchinchi misrada shoir dunyoga munosabatni keskin rad etadi, ya’ni haqiqiy solik dunyo ne‘matlariga mutlaqo berilmasligi kerak. Bu yerda dunyo va oxirat, moddiy va ma’naviy qarama-

¹⁶ Abdujalil Ziyoiy. Devoni Jaliliy. Qo‘lyozma. O‘zR.FASHI. №4325. V. 120a.

qarshiligi ifodalangan. To‘rtinchi misrada esa yakuniy xulosa berilgan bo‘lib, inson butun vujudi, jon-u dili bilan faqat ibodat va duoga harakat qilishi, intilishi lozimligi ta’kidlanadi. Umuman, ushbu to‘rtlikda Jaliliy insonni komillikka yetaklovchi yo‘lni qisqa, ammo mazmunan nihoyatda chuqur, badiiy jihatdan esa mukammal tarzda ifodalagan.

**Sabab yaqin bo‘lurg‘a jonona ko‘z yoshidur,
Begona bo‘lsa har kim devonaning
yo‘ldoshidur,
Poklar suhbatining natijasi bandalik,
Yomonlar kasofati mil¹⁷ g‘ill¹⁸-u g‘ashidur¹⁹.**

Bu to‘rtlik ham tasavvufiy-axloqiy ruhda yozilgan bo‘lib, unda insonning ruhiy poklanishi, muhabbat, suhbat va ma’naviy tanlov masalalari chuqur falsafiy mushohada bilan ifodalangan. Birinchi misrada “jonona” ilohiy mahbub, ya’ni Haq timsoli sifatida talqin qilinadi. Shoirning fikricha, Haqqa yaqinlashishning asosiy sababi chin dildan to‘kilgan ko‘z yosh, ya’ni tavba, ixlos va ichki poklanish hisoblanadi. Tasavvufda ko‘z yoshi qalbning uyg‘oqligi va samimiyat belgisidir. Ikkinchi misrada kimki “begona”, ya’ni dunyoviy manfaatlardan yiroq bo‘lsa, u aslida “devona” ya’ni ilohiy ishq yo‘lida mast bo‘lgan insonning hamrohi bo‘ladi. Bu misrada “devona” so‘zi salbiy ma’nodaemas, balki ilohiy ishqqa berilgan orif ma’nosida qo‘llangan. Uchinchi misrada yaxshi, pok insonlar bilan suhbat qilish natijasida inson haqiqiy bandalik maqomiga erishadi. Bu misradagi “bandalik” so‘zi Allohga itoat va komillik darajasi sifatida talqin etiladi. To‘rtinchi misrada yomon insonlar bilan yaqinlik qalbni qoraytiradi, unda gina, adovat, egrilik va g‘azab paydo qiladi. Demak, insonning ichki olami uning kimlar bilan suhbatda bo‘lishiga bevosita bog‘liq hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda ush to‘rtlikda shoir insonning ma’naviy kamoloti uch asosga bog‘liqligini ko‘rsatadi. Bular: samimiy tavba - ko‘z yoshi, ilohiy ishqqa berilish - devonalik va yaxshi muhit - poklar suhbatidir. Bular orqali inson haqiqiy bandalik darajasiga yetishadi. Aks holda, yomon muhit qalbni zaharlab, unda salbiy tuyg‘ularni paydo bo‘lishiga olib keladi. To‘rtlik qisqa shaklda chuqur tasavvufiy va axloqiy jihatlarni o‘zida mujassam etgani bilan yuksak badiiy qimmatga ega.

¹⁷ Egri, egrilik.

¹⁸ G‘azab

¹⁹ Abdujalil Ziyoiy. Devoni Jaliliy. Qo‘lyozma. O‘zR.FASHI. №4325. V. 121a.

**Ishq dardim davosi darmoni jonim erur,
Sabab bir tark-u dunyo bir xon-u monim
erur,
Tanim azolarida bo‘lubtur hukm joriy,
Zavqi xuzur lazzati dinim imonim erur²⁰.**

Ushbu to‘rtlik ham Jaliliy ijodiga xos bo‘lgan chuqur tasavvufiy-falsafiy ruhda yozilgan. Unda ilohiy ishqning inson hayotidagi o‘rni, uning nafaqat dard, balki shifo ekani, hamda bu yo‘lda dunyoviy qadriyatlardan voz kechish zarurati yuksak badiiy ifoda orqali bayon qilingan. Birinchi misrada bu yerda shoir tasavvuf uchun xos fikrni ilgari suradi ya’ni ishq bir vaqtning o‘zida ham dard, ham uning davosidir. Ya’ni ilohiy ishq inson qalbini iztirobga soladi, lekin aynan shu iztirob uni poklaydi va kamolotga yetkazadi. “Darmoni jonim” iborasi ishqning butun borliqni tiriltiruvchi kuch ekanini anglatadi. Ikkinchi misrada ishq yo‘lining talabi ochiladi ya’ni dunyodan kechiladi, dunyoviy ne’matlarni tark etib, ishqni o‘zining yagona manzili deb biladi. Uchinchi misrada ishq shunchaki qalb holati emas, balki butun vujudni egallagan qudrat sifatida tasvirlanadi. U insonning barcha a‘zolariga “hukm” o‘tkazadi, ya’ni ishq insonni to‘liq boshqaruvchi kuchga aylangan. To‘rtinchi misrada shoir ishq orqali topilgan ruhiy huzurni o‘zining dini va imoni darajasiga ko‘taradi. Bu juda yuksak daraja bo‘lib, ishqni e‘tiqod bilan tenglashtirish orqali uning mutlaq qadri ulug‘lanadi. Shuningdek, ushbu to‘rtlikda shoir tazod badiiy san’atidan “dard” va “davo” so‘zlari orqali muhirlilik bilan foydalangan. Xulosa qilib aytganda to‘rtlikda Jaliliy ishqni insonni poklovchi, uni dunyoviy bog‘liqliklardan xalos etuvchi va oxir-oqibatda ilohiy haqiqatga yetkazuvchi eng oliy kuch sifatida talqin qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Jaliliy devonidagi g‘azallar mumtoz tasavvufiy adabiyotning yetuk namunasi bo‘lib, ularda ishq ilohiy, solikning ruhiy kechinmalari va vahdat falsafasi badiiy jihatdan mukammal ifodalangan. Shoir an’anaviy g‘azallar poetikasidan unumli foydalanib, mazmun va shakl uyg‘unligiga erishgan. G‘azallar o‘zining badiiy-estetik qiymati va falsafiy teranligi bilan mumtoz adabiyot tadqiqotlarida muhim manba bo‘la oladi. Uning to‘rtliklari o‘zbek mumtoz she’riyatida tasavvufiy-falsafiy mazmunning ixcham, ammo nihoyatda chuqur ifodasi hisoblanadi. Shoir insonning ma’naviy kamolot yo‘lini asosiy mavzu sifatida tanlab olib, unda ilohiy ishq, nafsni tark etish, ruhiy poklanishning ahamiyatini aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar ro‘yxati:

1. Abdujalil Ziyoiy. Devoni Jaliliy. Qo‘lyozma. O‘zR.FASHI. №4325. V. 121a.

²⁰ Bu to‘rtlik 122b varaqda ham mavjud. Kotib tomonidan ikki marta ko‘chirib qo‘yilgan.

2. Jalilov Sh. “Jaliliy ijodida Qur’oni karimning ta’siri. Devoni Jaliliy misolida”. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. 2022. Sentabr. P.205.
3. Jalilov Sharofiddin. “XIX asr Qo‘qon adabiy muhiti va davr ijodkorlarining irfoniy asarlari, Jaliliy devoni”. “Adabiy manbashunoslik va manshunoslikning dolzarb muammolari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. 2022. 9-noyabr. B.222.
4. Qobilova Z. Qo‘qon adabiy muhiti ijodkorlari antologiyasi. “Tamaddun” nashriyoti. Toshkent 2022. B.27.